

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

O'QUVCHINI MATEMATIKAGA QIZIQTIRISH OMILLARI

Qilichova Marjona
Nizomiy nomidagi TDPU magistri

Djumaev Mamanazar
Nizomiy nomidagi TDPU professori

Annotatsiya: Maqolada matematika fanida muvaffaqiyatga erishishning tarixiy manbalar asosida o'quvchilarning matematikaga qiziqishini oshirishga ta'sir etuvchi omillar hamda ayrim nuqsonlarni bartaraf etishning psixologik jihatlarini yoritiladi.

Kalit so'zlar: O'quvchi, muammo, matematika, geometriya, pedagogika, psixologiya, qiziqish, to'rt amal, tarixiy manbalar.

Abstract: The article examines factors that contribute to the development of students' interest in mathematics, as well as the psychological aspects of overcoming certain shortcomings based on historical sources in achieving success in studying mathematics.

Key words: Student, problem, mathematics, geometry, pedagogy, psychology, interest, four arithmetic operations, historical sources.

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, способствующие формированию интереса учащихся к математике, а также психологические аспекты преодоления некоторых недостатков, основанные на исторических источниках, в достижении успехов в изучении математики.

Ключевые слова: Учащийся, проблема, математика, геометрия, педагогика, психология, интерес, четыре арифметических действия, исторические источники.

KIRISH

Matematika qachon paydo bo'lgan?
"Matematika – fanlarning sultonidir."
Karl Fridrix Gauss

Matematikaning kelib chiqishi Odam Ato va Momo Havvoga borib taqaladi. Raqamlardan 1 soni matematikaning boshlang'ich nuqtasidir. 1 soni "sen" degan tushunchani anglatgan. Ular o'zlarining bo'ylarini ko'rgach, katta va kichik degan tushunchalarning farqiga borganlar. Vaqt o'tishi bilan ularning avlodlari haykallar yasash, piramidalar qurish uchun chiziq'larga – geometrik shakllarga ehtiyoj sezgan. Insoniyat kengaya boshlagani sari matematik hisoblash va raqamlar ham hayotga kirib kela boshlagan.

Avvalgi zamonlarda matematika faqat "1", "2" va "ko'p" degan tushunchalardan iborat bo'lgan. Qadimda odamlar chorva mollarini sanashda "ko'p" raqamidan foydalanishgan. Bir qabila boshqa bir qabiladan qo'ylarining sonini so'raganida, ular "ko'p" deya javob berishgan, xolos. Qarshi tarafdagi qabila "Bizda ham ko'p" degach,

qabilalar birlashishga majbur bo'lishgan. Qabilalar orasida janjal va kelishmovchilik kelib chiqmasligi uchun o'zlariga qabila sardori tayinlashgan. Sardor bo'lish uchun chorva hayvonlari hammanikidan ko'p bo'lgan inson bo'lishi kerak edi. Buni aniqlashtirish uchun "ko'p" sonidan keyin "juda ko'p" sonini o'ylab topishgan. Ammo bu ham yetarli emas edi. Natijada, qabilalar qo'y va boshqa chorva hayvonlarini sanashni o'ylab topishgan. Sardor bo'lishni istagan kishi sanashni bilishi kerak bo'lib qolgan. Qabila oqsoqollari urush-janjal chiqib ketishining oldini olish maqsadida yig'ilish o'tkazishga kelishib olishdi. Qabiladagi eng keksa yoshli Ulluz ismli kishi qarorini odamlarga yetkazish uchun tepalikka chiqib olib, bor ovozi bilan baqirdi: "Har kim qo'ylarini o'ralarga qamasin. Qo'ralarning eshigi oldida xolis odamlarni qo'yamiz. Men ishora qilishim bilan har bir qo'radan bittadan qo'y chiqarasizlar. Bu ish qo'ralarda qo'y qolmaguncha davom etadi. Kimning oxirgi qo'yi qo'rada qolsa, o'shani o'zimizga sardor qilib tayinlaymiz." Nihoyat, Zibra qabilasi qiroli Andragangi butun boshli qabilalarga sardor etib tayinlandi. Shunday qilib, oxurdagi qo'ylarni bittama-bitta chiqarish bugungi kunda matematikada ayirish, ya'ni kamaytirish usulining paydo bo'lishiga asos soldi. O'sha paytda eng obro'li, yoshi ulug' kimsalar bajargan hisob-kitob amallarini bugungi kunda yosh bolalar ham osongina bajarishi mumkin.

Bugungi kunga kelib, hisobchilar nafaqat kamaytirishni, balki foyda olish ishlarini ham ustalik bilan bajardigan bo'lib ketishdi. Hindistonda tijorat juda rivojlangan. Hindularning otasi Hindiks o'z ekin maydoniga karam ekdi. Karamlar kun sayin kattalashar, Hindiks esa ularni qanday qilib sotish mumkinligi haqida bosh qotirardi.

Bir kuni uning miyasiga zo'r fikr keldi. Avval shu kungacha karamga sarflagan xarajatlarini, keyin esa qo'lga kiritmoqchi bo'lgan daromadini qo'shib hisoblamoqchi bo'ldi. Shu tariqa hozirgi kundagi qo'shish amali dunyoga keldi.

Aslida, Hindiks quyidagi hisob-kitobni bajargan edi: karam yetishtirish uchun sarflangan xarajatlar + ko'zlangan daromad = karamning bozorda sotiladigan narxi.

Hindiks o'shanda qo'shish amalini topib qo'yganidan bexabar edi. Biroq bugungi kunda qo'shish amalini bilmaydigan odam topilmasa kerak. Odamlar bu amalni bilib olganlaridan beri aksariyat hollarda faqat yig'adilar, to'playdilar. Pullarini esa sarflashga juda qiynaladilar.

Finikiyaliklar qadimdan dengizchi va jangchi qavm bo'lishgan. Ular dengiz yo'li orqali uzoq-uzoqlarga borib, tijorat va savdo bilan shug'ullanishgan. Fanik ismli yigitning kemasi bor edi. U bir shahardan ko'tarasiga mol olib, kemasida boshqa shaharga olib borib sotmoqchi bo'ldi. Ammo Fanik dengizning o'rtasiga yetib borganda, kemasi kuchli bo'ronga duch kelib, suvga g'arq bo'ldi. Fanikning suvda bo'g'ilib vafot etgani haqidagi xabar uning oilasi va yaqinlariga tezda yetib bordi. Fanikning farzandlari otasidan qolgan mol-dunyo va kemalarni bo'lib olishmoqchi bo'lishdi. O'g'illardan biri: "Kelinglar, kuch sinashamiz. Kim hammadan ustun va g'olib kelsa, barcha mol-dunyo o'shaniki bo'laqolsin."

Boshqa bir o'g'li: "Yo'q, qur'a tashlaymiz. Kimga to'g'ri kelsa, o'sha meros egasi bo'ladi."

Yana boshqa bir o'g'li: "Men sizlarning fikringizga mutlaqo qarshiman. Men otamning to'ng'ich o'g'liman. Demak, boylik menga tegishli bo'lib qoladi."

Shu payt yigitlarning shovqin-suronini "Jim bo'linglar!" degan ovoz to'xtatdi. Bu ularning onalarining ovozi edi. Ona otadan qolgan merosni "Bitta senga", "Bitta senga" deb bittadan taqsimladi. Bolalar bu taqsimlanishga rozi bo'lishdi va shu tariqa bo'lish amali paydo bo'ldi. Ovchilik bilan kun kechiradigan qabilalar ov mashg'ulotlaridan qaytgach, qo'lga kiritgan hayvonlarining go'shtini boshqa oilalarga tarqatishardi. Ovchi Jililik ulkan mamontni o'ldirdi. U hayvonning go'shtini bo'laklarga ajratib, barchaga teng taqsimlashni o'yladi. Oilalar soni ko'pchilikni tashkil qilganligi sababli, Jililik har bir oilaga necha bo'lak go'sht kerakligini so'radi. Odamlar undan ikki bo'lakdan go'sht so'rashdi. Shunday qilib, ko'paytirish amali paydo bo'ldi. To'rt amal odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun tatbiq qilingan bo'lsa-da, uni tartibga solish hech kimning xayoliga kelmagan. Aris-totel hisoblash ilmini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun maktab ochdi.

Maktab peshtoqiga: Matematikani bilmagan bu yerga kira olmaydi." deb yozib qo'ydi. Demak, matematika eng muhim fan. Uni yoqtiramizmi yoki yo'qmi, baribir uni o'qishga va o'zlashtirishga majburmiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

*Matematikani nima uchun yaxshi o'zlashtira olmaymiz?
 "Matematikada duch kelgan qiyinchiliklaringiz uchun
 qayg'urmang. Ishontirib aytamanki, men duch kelgan
 muammolar siznikidan ancha ortiq."*

Albert Eynshteyn

Matematika ko'plab o'quvchilar yoqtirmaydigan fanlar ro'yxatining boshida turishini yaxshi bilamiz. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida matematika fanidan o'tkaziladigan testlardagi muvaffaqiyat darajasining juda pastligi muammoning ancha murakkab ekanini ko'rsatadi. Ota-onalar, o'quvchilar va hatto o'qituvchilar ham matematikani yaxshi o'zlashtirmaslik sababini kishining matematikaga qobiliyati yo'qligi bilan izohlashadi.

Biroq o'tkazilgan tadqiqotlar har bir bolada matematik qobiliyat mavjudligini, bu fanni o'zlashtira olmaslikning asosiy omili esa "matematikadan qo'rqish" va "matematikani yomon ko'rish" ekanini tasdiqlaydi. O'quvchilarning ushbu fanni yaxshi o'zlashtira olmasligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat: o'zaro muloqotning kamligi, matematikani yomon ko'rish, yomon baho olishdan qo'rqish, mavzularning uzun va zerikarli bo'lishi, matematikani keraksiz deb hisoblash, darsning asosiy maqsadini tushuntira olmaslik va o'qituvchining o'quvchiga fanni sevdirishga erisha olmasligi, oila tomonidan qo'llab-quvvatlanmaslik, matematikani kundalik hayotdagi ahamiyatini tushuntirmaslik hamda o'quvchining darsda zerikib ketishi.

Muammolar aniq, yechim bormi?

Muammolar ortiga yashirinish muvaffaqiyatsiz insonlarga xos xususiyatdir. Agar siz ushbu maqolani o'qiyotgan bo'lsangiz, demak, bu muammolarga yechim izlamoqdasiz.

Nuvit Osmay o'zining "Inson muhandisligi" nomli kitobida quyidagi hikoyani keltiradi: "Professor o'quvchilarga savol berdi: "Chumoli atrofidagi hayvon yoki mavjudotlarni qanday ajrata oladi?" U talabalaridan bu haqida o'ylab ko'rishni so'radi. Natija quyidagicha bo'ldi: chumoli hayvonlar olamini ikki sinfga ajratadi:

- a) arslon, qoplon va ilon kabi shafqatli hayvonlar;
- b) jo'ja, o'rdak, g'oz kabi yirtqich hayvonlar (!). Har bir narsa sizning nuqtai nazarangizga bog'liq..."

Ha, xuddi shunday, matematikaga ham siz qanday qarasangiz, u sizga shunday ko'rinadi. Matematikani o'zlashtirish muammolarining yechimlarini umumiy ma'noda ikkiga ajratish mumkin:

1. Kishining o'z qo'lida bo'lgan yechim yo'llari: qo'rquvlarini yengish, zavqlanish, voz kechmaslik, tashqi ta'sirlarga bo'yin egmaslik, matematikani o'rganish yo'llarini bilish va shu kabi boshqa omillar.
 2. Kishining ixtiyorida bo'lmagan yechim yo'llari: o'quv dasturini o'zgartirish, o'qituvchini almashtirish, ota-onani o'zgartirish, imtihonlarda matematikadan savol tushmasligini ta'minlash.
- Mana sizga matematikani yaxshi o'zlashtirish uchun yechim yo'llari!

TADQIQOT METODOLOGIYASI

*Matematikadan muvaffaqiyatga erishish kimning qo'lida?
"Hal qilishda ishtirok etmaganlar muammoning ichida qoladilar."
Gyote*

Matematika fanidan muvaffaqiyatga erishish yoki erishmaslik o'zingizga bog'liq. Bu yo'lda harakat qiladigan yagona kishi – sizsiz. O'tangiz yoki onangiz sizning o'rningizga karra jadvalini yodlay olmaydi. O'qituvchingiz yechib bergan misollar sizniki bo'lib qolmaydi. Aka-ukalaringizdan qachongacha yordam kutasiz? Sinfdozlaringiz daftarlariga ham bekorga umid bog'lamang – ulardan ko'chirish sizga hech qachon yordam bermaydi. O'quvchi maktabda ichki va tashqi imkoniyatlarga ega. Ichki imkoniyatlar – bu o'quvchining o'zi, tashqi imkoniyatlar esa ota-ona, o'qituvchilar va sinfdoshlar hisoblanadi. Dars tayyorlash, o'qituvchi tushuntirayotgan yangi mavzularni o'zlashtirish faqat sizga bog'liq. Ularning siz haqingizdagi gap-so'zlariga, ta'na-dashnomlariga parvo qilma. Masalan, futbolchilarni olaylik. Agar ular trenerlarining baqir-chaqirlarini ko'ngillariga olsalar, maydonda to'p sura oladilarmi? Aslo! Futbol o'yini tomoshabinlarning olqish va baqir-chaqirlari, hushtaklari bilan o'tadi, ammo futbolchilar bundan chalg'imagaydi. Ularning asosiy maqsadi – g'alaba va millionlar oldidagi shon-shuhrat. Har bir uvaffaqiyat ortida katta mehnat va fidokorlik yotadi. Sportchilar oilalaridan uzoqda yashashga, issiq-sovuq demay olis safarlarda yurishga majbur bo'ladilar. Agar futbolchi "begona shaharga keldim" deb shahar kezib yursa, mashq qilmasa, mag'lub bo'lishi hech gap emas. Shuning uchun inson bir maqsadni oldiga qo'ydimi, unga erishish uchun tinmay harakat qilishi lozim.

Og'ir atletika bilan shug'ullanuvchi sportchini olaylik. U raqibini yenga olish uchun yillar davomida mashq qiladi. Vaznining oshib ketmasligi uchun parhez va kunlik me'yoriy ovqatlanishga qat'iy amal qiladi. Buning uchun u o'z nafsini tiyishga majbur.

Kinoaktyorni olaylik. Bizga oson va qiziqarli bo'lib tuyulgan sahna asaridagi rolni ijro etish uchun u katta kuch sarflaydi. Yuzlab sahifalik ssenariyni yod oladi, nutqini va tashqi ko'rinishini chiroyli saqlaydi. Har doim kamtar va e'tiborli bo'lishi, nomiga dog' tushirmasligi lozim. Xalq hurmatini saqlash oson emas.

Qisqasi, har bir sohaning o'ziga yarasha tarozisi va og'irligi bor. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'i nazar, maktabda yaxshi o'qishingiz foydadan xoli bo'lmaydi. Matematika – fanlarning podshohidir. Matematikani yaxshi o'qigan o'quvchi hech qachon qiynalmaydi.

Buning uchun o'quvchi, eng avvalo, o'ziga ishonishi va shunday demog'i zarur: "Matematikani o'zim o'rganaman va hammasiga erishaman!"

TAHLIL VA NATIJALAR

*Muvaffaqiyatsizlikda ichki va tashqi omillar.
 "Insonlar raqamlarga o'xshaydilar. Ularning qiymati
 miyadagi ma'lumotlari bilan o'lchanadi."
 Isaak Nyuton*

O'quvchilarning matematika darsidan qo'rqishiga ichki va tashqi sabablar mavjud. O'quvchi darsda doska yoniga chaqirilishdan juda qo'rqadi. Misollarni yecha olmagan uchun sinfdoshlari oldida izza bo'lishi, o'qituvchidan tanbeh eshitishi yoki jazolanishi uning uchun deyarli o'lim bilan teng. Shu sababli o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishi kamayadi.

O'qituvchining munosabati tashqi omil bo'lsa, o'quvchining ichki dunyosidagi qo'rquv, nafrat va tushkunlik ichki omil hisoblanadi. Ota-onalarning farzandiga dars tayyorlash zarurligini takror va takror uqtirishi yoki o'qituvchisidan eshitgan tanbeh so'zlari ham tashqi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Bu omillarni quyidagi jadval asosida tahlil qilamiz.

Tashqi ta'sir	Noto'g'ri ichki ta'sir
Ota-onaningiz sizga bosim qilganda	Uff, hadeb dars qil, deyaverishadi. Xonamda qo'shiq eshitib, o'zimni dars qilayotganga solaman. Onam gapiraveradilar.
O'qituvchingiz darsda sizni misol yecha olmaganingiz uchun urishdi	To'g'ri xulosa
Meni bekorga xafa qildi. Men unga ko'rsatib qo'yaman hali!	Bu menga hayotda kerak bo'lgani uchun onam meni tergayaptilar. Gaplarini olsam, kam bo'lmayman. Onamni xafa qilmay, yaxshi o'qishga harakat qilishim kerak.
O'qituvchining gaplariga parvo qilgan o'quvchining holati	To'g'ri qaror
O'qituvchim gapiraverib charchamadimikan? Menga baribir, aytganini qilmayman.	Meni to'g'ri koyidi. Ustozimni yanagi safar qoyil qoldiraman.

O'quvchining bu fandan bezishiga ko'proq o'qituvchisi va uydagilar sabab bo'lishadi. Darhaqiqat, bolaga o'zi tushunmayotgan fandan hadeb "Darsingni qil" deyaverish faqat uning bezishiga sabab bo'ladi.

O'ylab ko'rdingizmi? Demak, hamma muammo o'qituvchingiz hamda ota-onangizda. Darsni yaxshi tushuntira olmagan yoki uydagilar yordam berishmaydi, shundaymi?

Javob shu: unutmangki, ular sizning foydangizga gapiradilar. Ammo ular kichik bir xatoga yo'l qo'yganlarini anglamaydilar. Siz esa bu yo'lda o'zingiz intilmay, katta xato qilayotganingizni bilmaysiz.

Misol uchun:

36 sonini olaylik. Uni 2 ga ko'paytiramiz va 10 ni qo'shamiz. Yig'indini 2 ga bo'lamiz. ($36 \times 2 = 72$, $72 + 10 = 82$, $82 \div 2 = 41$)

Endi 41 dan o'ylagan sonimizni ayiramiz. Ayirma 5 chiqadi.

Poyafzalingizning o'lchami qanday? Qo'lingizga kalkulyator oling. Aytganlarimni adashmay, tartib bilan yozing. Avval poyafzal raqamingizni yozing. Uni 5 ga ko'paytirib, 50 ga qo'shing. Yana 20 ga ko'paytiring. Unga 1023 ni qo'shing. Hosil bo'lgan sondan tug'ilgan yilingizni kamaytiring. Qo'lingizda sehrli raqamlar: 1- va 2-raqamlar sizning poyafzal raqamingizni, keyingi 2 raqam esa yoshingizni ko'rsatadi.

Misol uchun:

Poyafzal raqamim 40 deb olaylik. Uni 5 ga ko'paytiramiz. Unga 50 ni qo'shamiz. Yig'indini yana 20 ga ko'paytirib, 1023 ni unga qo'shamiz. Hosil bo'lgan sondan tug'ilgan yilimni kamaytiraman:

$$40 \times 5 = 200$$

$$200 + 50 = 250$$

$$250 \times 20 = 5000$$

$$5000 + 1023 = 6023$$

$$6023 - 1976 = 4047$$

40 – poyafzal raqamim edi, 47 – yoshimni ko'rsatmoqda. Demak, masalani to'g'ri ishladik.

Bitta sonni o'ylang. Istalgan bir sonni tanlab, uni 2 ga ko'paytiring. Unga 10 ni qo'shib, yig'indini 2 ga bo'ling. Undan o'ylagan soningizni kamaytiring. Natija 5 chiqdi. To'g'rimi?

Telefon raqamingizning boshidan 3 ta raqamni kalkulyatorga yozing (koddan tashqari bo'lsin). Uni 80 ga ko'paytirib, 1 ni qo'shing. Uni yana 250 ga ko'paytiring. Natijaga telefon raqamingizning oxirgi 4 xonasidagi raqamlarni 2 marta qo'shing. Undan 250 ni kamaytirib, 2 ga bo'ling. Natija yana hayratlanarli: bu sizning telefon raqamingiz!

Misol uchun:

$$621 \times 80 = 49680$$

$$49680 + 1 = 49681$$

$$49681 \times 250 = 12\,420\,250$$

$$12\,420\,250 + 22\,76 + 22\,76 = 12\,424\,802$$

$$12\,424\,802 - 250 = 12\,424\,552$$

$$12\,424\,552 \div 2 = 6\,212\,276 (!)$$

Har xil raqamli uch xonali son tanlang. Uni teskarisiga yozing. Kattasidan kichigini kamaytiring. Agar ayirma ikki xonali son chiqsa, boshiga 0 qo'yib, teskarisidagi songa qo'shing. Natija 1089 mi?

Misol uchun:

345 ning teskarisi 543. Kattasidan kichigini kamaytiramiz:

$$543 - 345 = 198$$

$$198 + 891 = 1089$$

Matematik o'yinlar: 5 kishilik o'yin.

Vaqt chegaralanmagan. Besh kishidan har biri bittadan raqam tanlab, qog'ozga yozadilar. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5. Bolalar navbati bilan har bir raqamni bir marta ishlatish sharti bilan 1 dan boshlab, hamma amallarni topadi.

Misol uchun:

1-kishi 1 sonini hosil qiladi: $2 - 1 = 1$

2-kishi 2 sonini hosil qiladi: $5 - 3 = 2$

3-kishi 3 sonini hosil qiladi: $2 + 1 = 3$

4-kishi 4 sonini hosil qiladi: $3 + 1 = 4$

5-kishi 5 sonini hosil qiladi: $4 + 1 = 5$

Navbat yana birinchi kishiga qaytadi:

$$6 = 5 + 1$$

$$7 = 5 + 2$$

$$8 = 5 + 3$$

$$9 = 5 + 4$$

$$10 = 5 + (4 + 1)$$

$$11 = 1 + (5 \times 2) \dots$$

Qoidalar:

1. Javob berish navbati istak yoki qur'a natijalariga ko'ra belgilanadi.
2. Amalni bajara olmagan kishi minus oladi.
3. Dastlabki kishi sonni berilgan raqamlardan hosil qila olmasa, navbat keyingi kishiga o'tadi, u ham hosil qila olmasa, undan keyingi kishiga o'tadi.
4. Eng ko'p minus to'plagan kishi mag'lub bo'ladi.
5. Belgilangan sonni 5 kishi ham topolmasa, o'yin tugatiladi va boshqa raqamlar bilan o'yin davom ettiriladi.

Arifmetik progressiya shaklida sanash. Ishtirokchilar soni va vaqti chegaralanmagan.

O'ynash tartibi: ishtirokchilar avval raqamlarga qo'shib boriladigan sonni kelishib oladilar. Aytaylik, 8 lik progressiya bo'yicha harakat qilish kelishib olindi. Birinchi o'yinchi 8 deb o'yinni boshlab beradi, ikkinchi o'yinchi 16 deydi. Birinchi o'yinchi bu safar 24 deydi. Ikkinchi o'yinchi 32 deydi va shu tarzda o'yin davom ettiriladi. Bu o'yin ayniqsa bolalarning karra jadvalini yaxshi ko'rib o'rganishlari uchun juda foydali hisoblanadi.

Inson miyasi ustida tadqiqotlar olib borgan olim Robert Ornshteyn miyaning ikkitaligini isbotladi. Mazkur miyalar alohida-alohida faoliyat olib boradi. Inson xotirasi ustida ilmiy izlanishlar olib borgan olim Toni Buzan Ornshteyn tadqiqotlari haqida shunday deydi: "Kaliforniya universiteti professori Ornshteynning yangi tajribasi miyaning ikki tarafidagi faoliyatlar ustida boradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, alohida faoliyat olib boradigan miyalar fizik, matematik jihatdan mustaqil bo'lgandagina ishlaydi."

XULOSA

Matematika – fanlarning asosi bo'lib, uning mukammal o'zlashtirilishi o'quvchining mantiqiy tafakkuri va hayotiy muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. O'quvchini matematikaga qiziqtirish uchun ta'lim jarayonida innovatsion usullar, interaktiv darslar va amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchining ichki motivatsiyasi, oilaviy muhit va o'qituvchining metodik yondashuvi ushbu jarayonda asosiy omillardan sanaladi. Shuningdek, matematikani real hayot bilan bog'lash, qiziqarli topshiriqlar va o'yinlar orqali fanga bo'lgan qiziqishni oshirish samarali natijalar beradi. Shu boisdan, har bir pedagog o'quvchilarda matematika faniga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va ularni muvaffaqiyat sari yo'naltirishga intilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020-yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RBQ-637-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=6097&lang=4>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=4884&lang=4>
4. Ahmet Yildiz. Sevimli matematika [M. Jumayev tahriri ostida]. Toshkent: "Iqro-Nasr", 2023. – 112 bet.
5. Jumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. Fizika, matematika, informatika jurnali, №1-son, Toshkent, 2024. – 148-165 bet. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.html>
6. Jumayev M. I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi ilmiy-amaliy jurnali, 1(5), 2024. – 163-168 bet. <http://buxpxti.uz>
7. M. I. Jumayev. Competence-based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation. International Scientific Journal, Volume 3, Issue 2, February 2024. Uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.